

Düşük Mineralli Suyun Sağlık Üzerindeki Etkileri: Kalsiyum ve Magnezyum Eksikliğinin Rolü

ÖZET

Düşük mineralli suyun, özellikle kalsiyum ve magnezyum eksikliklerine bağlı olarak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı ile kas kasılmaları gibi vücut fonksiyonları için hayati öneme sahipken; magnezyum ise enerji metabolizmasında, sinir ve kas fonksiyonlarında kritik roller oynar. İçme suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum miktarı, bu minerallerin diyetle alınan miktarlarını tamamlayıcı nitelikte olabilir. Düşük mineralli su tüketimi, özellikle kalp ve damar hastalıkları, kemik kırıkları, nörolojik bozukluklar, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve bazı kanser türleri riskini artırmaktadır. Ayrıca, toksik metallerin çözünmesi ve bakteri üremesi riskleri de düşük mineralli su tüketimi ile artabilir. Bu nedenle, içme suyunun asgari mineral içeriğine sahip olması sağlık açısından önemlidir.

1. Giriş

Kalsiyum ve magnezyum, vücudun işleyişi için kritik önem taşıyan minerallerdir. Her iki mineralin de metabolizmada, kas fonksiyonlarında, nöromüsküler iletimde ve kemik sağlığında önemli roller oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada, düşük mineralli suyun özellikle bu iki mineralin eksikliğine bağlı olarak insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Düşük mineralli suların kalp ve damar hastalıklarından kemik sağlığına, nörolojik bozukluklardan erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi risklere kadar olan etkilerine dair literatürdeki bulgular incelenecektir.

2. Kalsiyum ve Magnezyumun Vücut İçin Önemi

2.1 Kalsiyumun Rolü

Kalsiyum, insan vücudunda en bol bulunan mineraldir ve büyük ölçüde kemiklerde ve dişlerde depolanır. Kalsiyum aynı zamanda kas kontraksiyonu, kanın pıhtılaşması, hücre içi sinyalleşme ve sinirsel iletimde de rol oynar. Kalsiyum eksikliğinin özellikle miyokard sisteminde sorunlara yol açtığı, kalp kaslarının düzgün kasılmasını engellediği bilinmektedir. Ayrıca kalsiyum, kas kasılmasında ve sinir sisteminde önemli bir rol oynamaktadır.

2.2 Magnezyumun Rolü

Magnezyum ise biyolojik sistemlerde 300'den fazla enzimatik reaksiyonun kofaktörü olarak görev yapar. Glikolizden ATP metabolizmasına, protein ve nükleik asit sentezine kadar birçok biyokimyasal sürece katılan magnezyum, özellikle kas ve sinir fonksiyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Magnezyum eksikliği, nöromüsküler hiperaktivite, kas krampları ve yorgunluk gibi semptomlarla ilişkilidir.

3. İçme Suyu ile Mineral Alımının Önemi

İçme suyu, her ne kadar besin kaynakları kadar yüksek miktarda mineral sağlamasa da, özellikle kalsiyum ve magnezyum açısından vücudun ihtiyacını destekleyici bir rol oynayabilir. Dünya genelinde yapılan çalışmalar, kalsiyum ve magnezyum açısından düşük olan yumuşak suların, bu minerallerin eksikliğine bağlı sağlık risklerini artırdığını göstermektedir. Sanayileşmiş

ülkelerde dahi, kalsiyum ve magnezyum eksiklikleri beslenme yoluyla yeterince giderilemeyebilir ve içme suyu ile bu eksikliklerin giderilmesi önem kazanır.

4. Düşük Mineralli Suyun Sağlık Üzerindeki Etkileri

4.1 Kalp ve Damar Hastalıkları

Düşük mineralli suyun tüketimi, kalp ve damar hastalıkları ile ilişkili olabilmektedir. Özellikle düşük magnezyum seviyelerine sahip suların, kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra ani ölüm riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar mevcuttur. Araştırmalar, sert su tüketen bölgelerdeki kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının, yumuşak su tüketen bölgelere kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.

4.2 Kemik Sağlığı ve Nörolojik Bozukluklar

Düşük mineralli suyun çocuklarda kemik kırıkları riskini artırdığı ve bazı nörodejeneratif hastalıklarla ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Kalsiyum eksikliği, kemik yoğunluğunu azaltarak osteoporoz riskini artırabilir. Benzer şekilde, magnezyum eksikliği, sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozarak nörolojik bozukluklara zemin hazırlayabilir.

4.3 Gebelik ve Doğum Üzerindeki Etkileri

Düşük mineralli su tüketiminin erken doğum ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkili olduğuna dair bulgular mevcuttur. Ayrıca, hamilelikte görülen preeklampsi gibi komplikasyonların magnezyum eksikliği ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Magnezyumun gebelik döneminde hem annenin hem de fetüsün sağlığı üzerinde önemli bir koruyucu etkiye sahip olduğu belirtilmiştir.

5. Yumuşak Su ve Kalsiyum Eksikliği: Küresel Epidemiyolojik Bulgular

1960'lardan bu yana yapılan epidemiyolojik çalışmalar, dünya genelinde düşük mineralli su tüketen popülasyonlarda sağlık risklerinin arttığını göstermektedir. Özellikle Shevchenko'da yapılan araştırmalar, kalsiyum metabolizmasında önemli değişimlerin, kalsiyumdan arındırılmış su tüketen bireylerde daha belirgin olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, hamile kadınlar ve çocuklar gibi hassas gruplarda mineral eksikliklerinin daha ciddi etkiler yarattığı gözlemlenmiştir.

6. Minerallerin Biyoyararlanımı: Suyu Karşı Gıdalar

İçme suyundaki minerallerin biyoyararlanımının, gıdalara kıyasla daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu, suda bulunan minerallerin iyonize formda olması ve vücut tarafından daha hızlı emilmesiyle ilgilidir. Örneğin, pişirme esnasında gıdalarda bulunan kalsiyum ve magnezyumun büyük bir kısmı kaybolabilir. Düşük mineralli su kullanımı, pişirme sırasında bu minerallerin kaybını artırarak vücuttaki toplam mineral alımını olumsuz etkileyebilir.

7. Toksik Metaller ve Bakteri Oluşumu Riskleri

Düşük mineralli suyun bir diğer olumsuz etkisi, toksik metalleri ve organik bileşikleri çözme kapasitesidir. Bu, içme suyunun borulardan, depolardan veya konteynerlerden ağır metallerin çözünmesine neden olabilir. Ayrıca, düşük mineral içerikli suyun bakteriyel kontaminasyona daha açık olduğu ve dezenfeksiyon eksikliklerine karşı daha duyarlı olduğu bilinmektedir.

8. Düşük Mineralli Suda İdeal Mineral Seviyeleri

Çeşitli araştırmalar, düşük mineralli suyun belirli bir asgari mineral içeriğine sahip olması gerektiğini önermektedir. Özellikle kalsiyum ve magnezyumun bu sulara eklenmesi, bu minerallerin eksikliğine bağlı sağlık risklerini azaltabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), içme suyunda asgari kalsiyum seviyesinin 30 mg/l ve magnezyum seviyesinin 10 mg/l olması gerektiğini tavsiye etmektedir. Bu seviyeler, optimal sağlık faydalarının sağlanması için önemlidir.

9. Sonuç

Düşük mineralli suyun uzun vadeli tüketimi, kalsiyum ve magnezyum gibi hayati minerallerin eksikliğine yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Epidemiyolojik bulgular, bu minerallerin özellikle kalp ve damar hastalıkları, kemik sağlığı ve nörolojik bozukluklar üzerindeki koruyucu etkisini doğrulamaktadır. İçme suyu kalitesinin iyileştirilmesi, bu riskleri minimize edebilir. Sağlık otoritelerinin, içme suyundaki asgari mineral içeriği konusunda rehberler oluşturarak bu soruna dikkat çekmesi büyük önem taşımaktadır.

Kaynaklar:

1. <https://galiparduc.com/mineralsiz-su-icmenin-zararlari-who/>
2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43403/9241593989_eng.pdf
3. <https://rosuaritma.com>